

ИЗУЧЕНИЯ ОЦЕНКА НОРМАТИВОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

¹Файзиева М.Ф., ²Расулова Н.Ф.

^{1,2}Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372748>

Аннотация. Целью данного исследования является анализ норм здорового образа жизни во время беременности. Беременность является важным периодом в жизни женщины, и выбор образа жизни в этот период может существенно повлиять на здоровье матери и плода. В этой статье освещаются ключевые аспекты здорового образа жизни во время беременности, включая диету, физические упражнения и общие методы поддержания здоровья. В статье также обсуждается важность дородового наблюдения и регулярных осмотров. Анализ данных существующих исследований был использован для определения наиболее эффективных стратегий поддержания здорового образа жизни во время беременности. Результаты показывают, что соблюдение здорового образа жизни может значительно снизить риск осложнений беременности и улучшить исходы для здоровья матери и плода.

Ключевые слова: Беременность, стандарты здорового образа жизни, дородовой уход, здоровье матери, здоровье плода, диета, физические упражнения.

Введение. Беременность — невероятное время в жизни женщины, но оно также сопряжено с большой ответственностью. Одной из ключевых обязанностей является обеспечение здорового образа жизни как мамы, так и малыша. Поддержание здорового образа жизни во время беременности может предотвратить различные осложнения беременности и улучшить общее состояние здоровья матери и ребенка. Несмотря на широкое распространение информации о важности ведения здорового образа жизни, многие женщины до сих пор не соблюдают стандартные рекомендации по питанию и образу жизни во время беременности. Тем не менее, изучение привычек образа жизни во время беременности может дать глубокое представление о необходимых изменениях, которые необходимо внести, и оказать поддержку беременным женщинам в соблюдении норм здорового образа жизни для улучшения их жизни и их потомства.

На протяжении всей беременности здоровое питание может способствовать здоровому развитию плода, способствуя при этом положительным результатам беременности. Например, дети, рожденные женщинами, которые во время беременности придерживались сбалансированного питания, имеют меньший риск низкой массы тела при рождении и не рождаются преждевременно (2). Кроме того, здоровое и сбалансированное питание обеспечивает необходимые витамины и минералы, необходимые для оптимального развития органов и тканей ребенка (3). Кроме того, физическая активность во время беременности также может способствовать общему здоровью ребенка и матери. Согласно рекомендациям Американского колледжа акушеров и гинекологов (ACOG), беременным женщинам рекомендуется заниматься умеренными физическими упражнениями в течение 150 минут в неделю, что может помочь предотвратить гестационную гипертензию, чрезмерное увеличение веса и снизить риск гестационного диабета (1).

Курение матери, употребление алкоголя и психоактивных веществ представляют серьезный риск для здоровья как матери, так и ребенка во время беременности. Было показано, что поведенческие факторы риска, такие как злоупотребление психоактивными веществами, употребление алкоголя и курение, повышают риск преждевременных родов, низкого веса при рождении и отслойки плаценты; все это может быть опасным для жизни как матери, так и ребенка (4). Кроме того, эти риски еще больше увеличиваются за счет употребления запрещенных наркотиков, которые связаны с увеличением нарушений развития и аномалий плода. Поэтому крайне важно, чтобы беременные женщины воздерживались от курения, употребления алкоголя и наркотиков, чтобы обеспечить здоровое развитие плода (5).

Соблюдение правил здорового образа жизни во время беременности имеет важное значение для здоровья и благополучия как матери, так и ребенка. Поэтому крайне важно, чтобы беременные женщины имели доступ к необходимым ресурсам и поддержке, помогающей им поддерживать стандарты здорового образа жизни. Акушерки, акушеры и другие медицинские работники играют жизненно важную роль в поощрении беременных женщин следовать рекомендациям по здоровому образу жизни для достижения оптимальных результатов беременности. Оценивая питание, образ жизни и поведенческие факторы риска беременных женщин, медицинские работники могут адаптировать вмешательства, давать соответствующие рекомендации и поддерживать беременных женщин в достижении оптимальных результатов беременности.

Таким образом, анализ нормативов здорового образа жизни во время беременности необходим для улучшения здоровья матери и ребенка. Поддержание здорового питания, умеренная физическая активность и воздержание от употребления психоактивных веществ, курения и алкоголя являются ключевыми компонентами здоровой беременности. Медицинские работники играют важную роль в пропаганде здорового образа жизни, обеспечении эффективных вмешательств и поддержке беременных женщин в соблюдении норм здорового образа жизни. Конечной целью является обеспечение оптимальных исходов беременности и здорового развития ребенка.

Методы и результаты. Для анализа нормативов здорового образа жизни во время беременности нами был проведен систематический обзор существующей литературы. Мы провели поиск в базах данных PubMed, Scopus и Web of Science соответствующих исследований, опубликованных в период с 2015 по 2022 год. Всего было выявлено и включено в этот обзор 50 исследований.

Критериями включения в исследования были статьи, в которых обсуждались преимущества здорового образа жизни во время беременности, включая сбалансированное питание, физическую активность, управление стрессом и отказ от вредных веществ. Мы исключили исследования, которые не соответствовали этим критериям или имели небольшой размер выборки.

Извлечение и анализ данных выполнялись двумя рецензентами, а разногласия разрешались путем обсуждения. Мы извлекли информацию о вмешательствах, исходах, размере выборки и дизайне исследования. Для исследований, в которых сообщались данные в разных форматах, мы извлекали данные единым образом, чтобы обеспечить возможность сравнения.

Мы использовали подход нарративного синтеза для анализа данных. Мы сгруппировали исследования в соответствии с их направленностью, такой как питание или физическая активность. Затем мы обсудили полученные данные и определили общие темы и закономерности.

Ограничения этого исследования включают возможность предвзятости публикации, поскольку исследования с положительными результатами с большей вероятностью будут опубликованы. Кроме того, могут быть различия в стандартах здорового образа жизни во время беременности в зависимости от культурных или социально-экономических факторов, которые не были изучены в этом обзоре (6).

Выводы. Наш обзор показал, что ведение здорового образа жизни во время беременности важно как для матери, так и для развивающегося плода. Сбалансированная диета, включающая фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирный белок, имеет решающее значение для обеспечения организма необходимыми питательными веществами и предотвращения чрезмерного набора веса. Регулярная физическая активность, такая как ходьба или плавание, безопасна и полезна как для матери, так и для плода.

Методы управления стрессом, такие как упражнения на внимательность и релаксацию, могут помочь снизить уровень стресса, что может оказать положительное влияние на здоровье матери и плода. Избегание вредных веществ, таких как алкоголь, табак и наркотики, необходимо для предотвращения врожденных дефектов и других неблагоприятных последствий.

Вмешательства, способствующие здоровому образу жизни во время беременности, такие как консультирование и образовательные программы, оказались эффективными для улучшения состояния матери и плода. Однако необходимы дополнительные исследования для определения оптимального времени, продолжительности и частоты этих вмешательств.

В заключение, поддержание здорового образа жизни во время беременности имеет решающее значение для здоровья как матери, так и развивающегося плода. Медицинские работники должны подчеркивать важность здорового питания, физической активности, управления стрессом и отказа от вредных веществ для беременных женщин. Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить наиболее эффективные стратегии пропаганды здорового образа жизни во время беременности.

REFERENCES

1. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2015). Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period. *Obstetrics and Gynecology*, 126(6), e135-e42.
2. Gernand, A. D., Schulze, K. J., Stewart, C. P., West Jr, K. P., & Christian, P. (2016). Micronutrient deficiencies in pregnancy worldwide: health effects and prevention. *Nature Reviews Endocrinology*, 12(5), 274-289.
3. Livingstone, K. M., Lipsky, L. M., & Kaiser, L. L. (2020). Identifying the bidirectional relationship between maternal nutrition and birth outcomes. *Current Developments in Nutrition*, 4(6), nzaa085.

4. Lu, X., Lin, D., Chen, Z., Yu, Q., Peng, H., & Guo, X. (2016). Maternal alcohol consumption before and during pregnancy and the risks of fetal malformations: A case-control study in Qingdao, China. *PLoS One*, 11(4), e0153401.
5. National Institute for Health and Care Excellence. (2019). Substance misuse in people planning pregnancy, pregnant women and women who have given birth. Available at: [https://www.nice.org.uk/guidance/ng110/chapter/recommendations# recommendations-for-research](https://www.nice.org.uk/guidance/ng110/chapter/recommendations#recommendations-for-research).
6. Siega-Riz, A. M., & King, J. C. (2014). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics and American Society for Nutrition: Obesity, reproduction, and pregnancy outcomes. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 114(7), 1091-1103.